

Contributi/1

Irriducibilità dell'individuo e pluralismo metodologico

Caso e metodo in Karl Jaspers

Francesca Ferrara 0009-0000-3356-2016

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 09/12/2024. Accettato il 12/04/2025.

THE IRREDUCIBILITY OF THE INDIVIDUAL AND METHODOLOGICAL PLURALISM. CASE AND METHOD IN KARL JASPERS

The essay focuses on analysing the relationship between clinical case and method in Karl Jaspers' psychopathological thought. For Jaspers, reasoning about this problem did not only meet an important historical–philosophical need, fitting perfectly into the methodological debate of the time, but also emerged from a practical necessity: to approach psychic illness, to find a key to understanding psychopathological disorders and to attempt to approach the experiential world of the mentally ill. The essay intends to highlight how the biographical method and methodological pluralism proposed by Jaspers represent an answer to the case–method question and open the way to the philosophy of existence.

In psichiatria non ci si può intendere senza la descrizione dei singoli casi; essi costituiscono delle pietre miliari senza le quali le nostre strutture concettuali crollerebbero.

K. Jaspers, *Delirio di gelosia*

Introduzione

Il rapporto tra caso e metodo – e la possibilità di un passaggio dalla singolarità individuale alla universale generalità ad essa correlata – costituisce uno degli snodi centrali della riflessione di Karl Jaspers. Per Jaspers ragionare intorno a tale problema non solo assecondava un'essenziale esigenza di carattere squisitamente storico-teorico e filosofico, inserendosi pienamente nel dibattito

metodologico dell'epoca, ma prendeva le mosse parallelamente da un'urgenza di ordine pratico: approcciare alla malattia psichica, trovare una chiave di lettura dei disturbi psicopatologici e tentare di approssimarsi in tal modo al mondo esperienziale dei malati mentali. Di grande interesse, quindi, per una ricostruzione del dibattito sulla casuistica in ambito psichiatrico, e della sua relazione con un più generale metodo scientifico-filosofico che da essa scaturisca, appare rivolgersi al pensiero di Karl Jaspers, e in modo particolare ai suoi scritti di carattere psicopatologico, con cui egli si affaccia al mondo culturale dei primi del Novecento. Com'è noto, infatti, la psicopatologia di matrice fenomenologica di Jaspers e l'innovazione da essa introdotta in ambito psichiatrico hanno rappresentato una posizione foriera di ricchezza teorica e di stimoli metodologici anche per l'attuale pratica medica, sebbene tale influenza non sia sempre stata chiaramente esplicitata¹.

Il presente contributo, ricostruendo preliminarmente il dibattito entro cui viene maturandosi la posizione di Jaspers e la fondamentale innovazione da lui introdotta in ambito psicopatologico, corrispondente all'introduzione del metodo biografico e alla relativa attenzione dedicata alle 'storie di vita' in psichiatria, intende riflettere sulla più generale proposta teorica di Jaspers: il pluralismo metodologico. Attraverso tale indirizzo metodologico Jaspers tenta di restituire la complessità dell'umano e, più sottilmente, l'infondatezza di ogni metodo totalizzante e assoluto che abbia la pretesa di universalizzare l'individuale. Il pluralismo metodologico, nel caso di Jaspers, sembra costituire, quindi, uno dei nuclei di continuità tra la riflessione di carattere psicopatologico dei primi anni della gioventù e la filosofia dell'esistenza della maturità, o, da una differente prospettiva, sembrerebbe indicare proprio l'esigenza di spostare l'asse dell'analisi dal piano della riflessione psicopatologica, incapace di cogliere fino in fondo l'*unicum* dell'individuo, di restituire nella generalità universalizzante il portato esperienziale del malato mentale, al piano filosofico-esistenziale, in cui tale irriducibilità è da sempre già ammessa². Da un lato, quindi una rottura di ambiti

¹ Si pensi, solo a titolo di esempio, all'importanza che ha assunto la considerazione del contesto culturale, sociale, economico e biografico nella definizione di disabilità (psichica e non) secondo il modello bio-psico-sociale che emerge dall'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) approvato dall'OMS nel 2001. Identificando la disabilità come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, la prospettiva di tipo bio-psico-sociale, accanto alla diagnosi medica, considera l'interazione delle caratteristiche dell'ambiente biologico, psicologico e sociale dell'individuo.

² Di questo avviso è anche Curcio, che nel suo contributo sottolinea come la riflessione sulla malattia mentale rappresenti per Jaspers il motore di una crescente insoddisfazione nei confronti degli approcci metodologici dalla psichiatria e della fenomenologia, incapaci di restituire l'unicità dell'esistenza del malato. Cfr. E. Curcio, *Scienza ed esistenza. La questione dell'unità del sapere in Karl Jaspers*, «Dialegethai. Rivista telematica di filosofia», 20, 2018. Il passaggio dalla psichiatria alla filosofia attraverso la psicologia evidenzerebbe, invece, per Pareyson, da un lato, una tendenza teorica più vicina alla prospettiva diltheyana e weberiana che non a quella propriamente fenomenologica, dall'altro, una più profonda impossibilità di cogliere l'individuo nel suo complesso, approccio che affonderebbe le proprie radici nell'esistenzialismo kierkegaardiano. Cfr. L. Pareyson, *Studi sull'esistenzialismo*, a cura di C. Ciancio, Milano 2001, p. 28. In merito alla relazione tra l'esistenzialismo kierkegaardiano e la filosofia dell'esistenza jaspersiana

disciplinari, dall'altro la continuità di pensiero tra lo Jaspers psicopatologo e lo Jaspers filosofo.

1. Il *Methodenstreit*

Per comprendere la specificità e la peculiarità della riflessione di Karl Jaspers, e in modo particolare quella che indirizza la sua produzione psicopatologica, il primo gradino nel percorso di pensiero jaspersiano, risulta imprescindibile contestualizzarne lo svolgimento all'interno della temperie a un tempo teorica, filosofica e metodologica dell'epoca. Non è possibile prescindere dal riferimento al cosiddetto *Methodenstreit*, ovvero il celeberrimo dibattito, animato da figure quali Wilhelm Dilthey, Heinrich Rickert, Georg Simmel, Wilhelm Windelband e Max Weber, che, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, si concentrava intorno alla distinzione e alla legittimazione delle Scienze dello Spirito (*Geisteswissenschaften*) nei confronti delle Scienze della Natura (*Naturwissenschaften*)³, e più in generale intorno alla possibilità di una comprensione complessiva dell'umano non esaurita dalla sua considerazione quale fenomeno oggettivabile.

Inaugurato da Johann Gustav Droysen, che avanzava la necessità di un tipo di comprensione non esclusivamente causale per gli accadimenti storici, il dibattito trovò il suo più ampio dispiegamento con la pubblicazione nel 1883 dell'opera *Einleitung in die Geisteswissenschaften* di Wilhelm Dilthey⁴, secondo cui *Naturwissenschaften* e *Geisteswissenschaften* si distinguono per il loro oggetto d'indagine: se, infatti, le *Naturwissenschaften* si rivolgono al mondo appreso dall'esterno, le *Geisteswissenschaften* si rivolgono, invece, ai processi interni. Ai due differenti oggetti corrispondono rispettivamente due diversi metodi: da un lato, un procedimento costruttivo-induttivo, fondato sulla spiegazione di tipo causale, che dai fenomeni giunge all'individuazione della causa; dall'altro, la comprensione individuale, fondata su un atto intuitivo della coscienza e centrata intorno al concetto di *Erlebnis*. Da un lato, quindi, lo spiegare; dall'altro, il comprendere.

Proprio a partire dalla riflessione di Dilthey e dalla sua fondazione autonoma delle Scienze dello Spirito il dibattito intorno al *Methodenstreit* andò estendendosi anche all'ambito psicologico e psichiatrico, in relazione al quale la

rimandiamo a G. Cantillo, *Kierkegaard e la filosofia dell'esistenza di Karl Jaspers*, in *Esistenza, ragione e trascendenza. Studi su Karl Jaspers*, a cura di M. Anzalone, A. Donise, P. A. Masullo, F. Miano, Bologna 2020, pp. 199-215. Nello stesso volume è presente anche un interessante saggio dedicato al rapporto tra Pareyson e Jaspers (cfr. C. Cantillo, *Esistenza, persona, verità. Pareyson e Jaspers*, in *Esistenza, ragione e trascendenza*, pp. 217-244).

³ In merito al tema del *Methodenstreit* in relazione alla produzione psicopatologica di Jaspers si veda principalmente S. Achella, *Nota introduttiva*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, a cura di S. Achella, A. Donise, Napoli 2004, pp. 65-79.

⁴ W. Dilthey, *Introduzione alle scienze dello spirito*, a cura di G. A. De Toni, Firenze 1974. Tra la sterminata letteratura dedicata al pensiero di Dilthey e al coevo dibattito metodologico rimandiamo principalmente a F. Bianco (a cura di), *Dilthey e il pensiero del Novecento*, Milano 1985.

distinzione tra Scienze della Natura e Scienze dello Spirito sembrava poter avere ricadute metodologicamente ed empiricamente assai rilevanti.

In questa cornice si inseriva, infatti, la contrapposizione tra i cosiddetti *Somatiker*, ovvero coloro che ritenevano di poter studiare i fenomeni di abnormità psichica all'interno delle indagini fisiologiche, riconducendoli quindi a lesioni cerebrali, e mostrandosi perciò interessati esclusivamente alle manifestazioni somatiche del disturbo mentale, e i cosiddetti *Psychiker*, ovvero coloro che ritenevano di poter interpretare la malattia psichica come 'malattia dell'anima', rivolgendosi quindi a un'indagine di tipo psicologico e prescindendo da ogni analisi di carattere fisiologico⁵.

Nella Germania della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento lo sviluppo e il successo degli studi di neurofisiologia e neuropatologia, favorito dall'ambiente sociale e culturale dell'epoca, determinò il prevalere dell'indirizzo metodologico dei *Somatiker*, là dove l'analisi terapeutica di stampo psicologico non aveva trovato ancora sufficiente riscontro⁶.

Abbandonata ormai una lettura della psicopatologia in chiave teologico-morale, era quindi in auge, sotto gli influssi dello sviluppo della frenologia, un monismo metodologico di stampo positivistico proprio delle Scienze della Natura, che leggeva i fenomeni patologici psichici esclusivamente in chiave somatica, ovvero quali alterazioni fisiologiche dell'organismo. Era evidenziabile, in altri termini, una perfetta sovrapposizione tra malattia psichica e causa somatica: la malattia mentale dell'individuo era oggettivata e considerata quale fenomeno puramente fisiologico. Celebri erano gli studi di Wilhelm Griesinger, che in apertura al primo libro del suo manuale *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, pubblicato nella sua seconda edizione nel 1861, chiariva

⁵ In riferimento ai cosiddetti *Psychiker* e *Somatiker*, e al dibattito animatosi tra i due orientamenti, l'attuale ricerca critica è andata in direzione di un ridimensionamento di una rigida contrapposizione, evidenziando piuttosto il comune orizzonte culturale romantico entro cui tali orientamenti andarono maturando. Sia gli *Psychiker* che i *Somatiker*, sulla base dell'eredità storico-filosofica idealistica e romantica, preservavano il nucleo dell'anima dalla possibilità di malattia: se il corpo può essere soggetto alla patologia, l'anima resta inviolabile. Secondo questa prospettiva, quindi non si può parlare dei *Somatiker* come di esponenti di una vera e propria 'psichiatria del cervello'. Cfr. H. Schott, R. Tölle, *Geschichte der Psychiatrie – Krankheitslehren. Irrwege. Behandlungsformen*, München, 2006, pp. 53-56; M. Kutzer, "Psychiker" als "Somatiker" – "Somatiker" als "Psychiker". *Zur Frage der Gültigkeit psychiatriehistorischer Kategorien*, in E. J. Engstrom, V. Roelck (a cura di), *Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Forschungen zur Geschichte von psychiatrischen Institutionen, Debatten und Praktiken im deutschen Sprachraum*, Basel 2003, pp. 17-33.

⁶ Sul tema, e sull'influenza di tali dibattiti e tale congerie storico-culturale sulla formazione psicopatologica di Jaspers, si vedano in particolare G. Cantillo, *Introduzione a Jaspers*, Bari 2001; P. Ricci Sindoni, *I confini del conoscere. Jaspers dalla psichiatria alla filosofia*, Messina 1980; O. Meo, *Psicopatologia e filosofia in Karl Jaspers*, Firenze 1979; S. Achella, *Rimanere in cammino. Karl Jaspers e la crisi della filosofia*, Napoli 2012. Sull'influenza, invece, della riflessione jaspersiana negli studi psichiatrici si veda W. Schmitt, *Karl Jaspers als Psychiater und sein Einfluss auf die Psychiatrie*, in J. F. Leonard (a cura di), *Karl Jaspers in seiner Heidelberger Zeit*, Heidelberg 1983, pp. 65-69.

immediatamente che «la malattia mentale è malattia del cervello»⁷. Griesinger, ponendo l'indagine psichiatrica in necessaria continuità con le altre branche della medicina, evidenziò che le patologie psichiche potevano essere ricondotte ad un processo di deterioramento conseguente ad un'inflammatione cronicizzata localizzabile all'interno dell'encefalo. Sebbene, come le più recenti interpretazioni hanno mostrato, la figura di Griesinger sia ben più sfaccettata e complessa di quelle attribuibili alle cosiddette «mitologie del cervello»⁸, il suo pensiero fu recepito dallo stesso Jaspers in una direzione riduzionistica. Nonostante lo ritenesse un clinico noto e di rilievo, Jaspers si lasciò probabilmente condizionare dalle interpretazioni allora in voga, e non colse nell'opera di Griesinger una proposta teorica distante dalla contrapposizione dualistica tra *Psychiker* e *Somatiker* e, in essa, la necessità di dare spazio a una 'psicologia empirica' (che da un lato muoveva verso ciò che è osservabile e, dall'altro, delimitando il proprio ambito di ricerca, lasciava spazio al non oggettivabile dell'individuo), direzioni che avrebbero caratterizzato anche il suo personale orientamento negli studi di psicopatologia.

Questo, assai brevemente, era l'orizzonte culturale entro cui Jaspers muoveva i suoi primi passi nella ricerca psicopatologica, mostrando però fin da subito, come si vedrà più direttamente, un'insofferenza sia nei confronti del riduzionismo scaturente dalla contrapposizione metodologica tra *Somatiker* e *Psychiker*, sia nei confronti di una diltheyana netta separazione tra *Naturwissenschaften* e *Geisteswissenschaften*.

⁷ W. Griesinger, *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, Stuttgart 1961, p. 1. In apertura al volume si chiedeva a quale organo appartenesse il fenomeno della follia: «Quale organo deve essere in ogni caso malato, là dove è presente la follia? La risposta a questa domanda costituisce il primo compito della psichiatria. I fatti fisiologici e patologici ci mostrano che quest'organo può essere solo il cervello, così che nella malattia psichica dobbiamo riconoscere ogni volta la malattia del cervello» (*ibidem*, traduzione nostra).

⁸ In merito a Griesinger e alla sua interpretazione da parte di Jaspers rimandiamo principalmente a M. Magnano San Lio, *Karl Jaspers e il presunto 'dogma somatico' di Wilhelm Griesinger*, «Studi jaspersiani», VIII, 2020, pp. 93-112. L'autrice mette in mostra la complessità della figura di Griesinger, da Jaspers collocato, sulla base di un'interpretazione semplicistica e probabilmente limitata del suo pensiero, nella «corrente descrittiva» di quella *Hirnmythologie*, in realtà concretamente sviluppata da Meynert e da Wernicke. Ad evidenziare, invece, i meriti e l'importanza della figura di Griesinger nello sviluppo della psichiatria clinica, identificando l'opera *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten* di Griesinger quale vera e propria *Magna Charta* della psichiatria fisiopatologica, fu tra gli altri Binswanger (cfr. L. Binswanger, *Per un'antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche*, Milano 2007, in particolare pp. 253-278). Sul tema si vedano anche l'ampio e riccamente documentato studio M. Magnano San Lio, *Psichiatria e filosofia. Le radici epistemologiche della Allgemeine Psychopathologie di Karl Jaspers*, Napoli 2004, in particolare il cap. IV (*Da Wilhelm Griesinger a Karl Jaspers: il superamento del "dogma somatico" e l'origine della psichiatria scientifica tedesca*), pp. 151-270 e H. Schott, R. Tölle, *Geschichte der Psychiatrie – Krankheitslehren. Irrwege. Behandlungsformen*, München 2006, in particolare pp. 66-78.

2. Il metodo biografico

Il primo contatto con il mondo della psicopatologia avvenne per Jaspers non solo in accordo ad un interesse esclusivamente teorico, ma anche per motivi strettamente biografici. Appena superato il suo *Staarsexamen* in medicina nel 1908, Jaspers fece ingresso come tirocinante e assistente volontario alla clinica psichiatrica di Heidelberg, importante centro che, prima di Franz Nissl, aveva visto la direzione di Emil Kraepelin, celebre psichiatra che aveva avviato un processo di spostamento e integrazione della psichiatria da un impianto neuropatologico a un impianto psicologico-sperimentale⁹. A causa dei suoi problemi respiratori Jaspers non poteva svolgere il lavoro di assistenza e per questo motivo nei suoi anni alla clinica si dedicò principalmente alla ricerca, confrontandosi però quotidianamente con i colleghi clinici, nel quadro di un clima di profonda e fruttuosa collaborazione.

È all'interno di questa cornice che Jaspers diede alle stampe i suoi primi scritti di carattere psicopatologico, vivendo quotidianamente, tramite il confronto con gli altri medici, l'esperienza dell'abnormità psichica. Ed è ancora all'interno di questa cornice che andavano maturando le sue prime riflessioni e concezioni in riferimento al coevo dibattito metodologico in ambito psichiatrico. Sebbene il clima all'interno della clinica di Heidelberg fosse per Jaspers particolarmente stimolante, molto egli riteneva dovesse essere ancora conquistato dal versante metodologico. Come già brevemente accennato, in merito al dibattito tra *Somatiker* e *Psychiker*, Jaspers si collocava né con gli uni, né con gli altri. Nella *Einleitung* alla prima edizione del 1913 della sua *Allgemeine Psychopathologie*, entrando direttamente nel dibattito, evidenziava i limiti delle due posizioni, che scaturivano principalmente dal bisogno di raggiungere una «conoscenza unitaria». In primo luogo, in riferimento alla posizione dei *Somatiker*, Jaspers evidenziava che:

Il '*pregiudizio somatico*', sempre più diffuso, recita all'incirca: tutta la vita psichica in quanto tale non può essere indagata, perché è *meramente* soggettiva. Se se ne vuol parlare in termini *scientifici*, deve essere presentata sotto una forma anatomica, corporea, come funzione corporea [...]. Tali costruzioni anatomiche sono risultate sempre assolutamente fantastiche e a giusta ragione sono chiamate 'mitologie del cervello'. [...] Queste mitologie mancano di ogni fondamento anche in quanto non si conosce un solo processo cerebrale *determinato* che sia *connesso* ad un *determinato* processo psichico, come *diretto* fenomeno parallelo. [...] Ci siamo spinti più avanti nei meccanismi neurologici, ma siamo infinitamente lontani dai fenomeni che talvolta accadono *parallelamente* nello psichico. La questione se lo psichico e il corporeo siano in un *rapporto di parallelismo* o di *interazione* non può essere perciò decisa *empiricamente* e per noi è del tutto privo di interesse¹⁰.

⁹ Per una presentazione dello sviluppo del pensiero di Karl Jaspers, anche in riferimento alla sua maturazione a partire da eventi biografici rimandiamo almeno a G. Cantillo, *Introduzione a Jaspers*.

¹⁰ K. Jaspers, *Psicopatologia generale (1913)*. *Introduzione*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, pp. 91-92.

Se le cosiddette «mitologie del cervello» dei *Somatiker* mancavano di fondamento nel voler assolutizzare la pretesa di ricondurre lo psichico al fisico, la soggettività all'anatomia cerebrale, anche gli *Psychiker* non erano però esenti, invece, da «'pregiudizi filosofici'»:

Sotto la definizione di 'pregiudizi filosofici' riuniamo un secondo gruppo di pregiudizi, che hanno fortemente danneggiato la psicopatologia. C'è stato un tempo in cui la speculazione, il pensiero *deduttivo*, a partire da un *unico* principio che voleva spiegare e riconoscere tutte le cose *senza fare particolare ricorso all'esperienza*, aveva più valore della faticosa indagine complessiva delle singolarità, dello studio dei dettagli, un tempo in cui la filosofia voleva compiere 'dall'alto' ciò che può realizzare solo l'esperienza 'dal basso'. Oggi questo orientamento sembra complessivamente superato, ciò nonostante ricompare ancora qua e là in alcune *costruzioni* e in confuse deduzioni¹¹.

Non era possibile, in altri termini, per Jaspers calare «'dall'alto'» ciò che aveva bisogno dell'esperienza per potersi strutturare. Non era possibile dedurre l'individuo dal concetto di individuo; non era possibile far precedere la teoria alla comprensione della singolarità individuale che solo attraverso l'esperienza può essere colta.

Acquistava ai suoi occhi sempre più urgenza, quindi, rivolgersi, da un lato, alla concreta esperienza nel suo svolgersi, non facendosi sopravanzare dalla deduzione, e, dall'altro, non arrestarsi però esclusivamente al mero dato somatico. Veniva in tal modo delineandosi l'interesse di Jaspers per la ricomprensione nell'analisi psicopatologica dell'elemento biografico dei pazienti. Le 'storie di vita' dei pazienti rivestivano per Jaspers un ruolo fondamentale nella comprensione della malattia mentale. All'interno della clinica di Heidelberg già Kraepelin aveva portato all'attenzione l'importanza dell'elemento biografico nella riflessione teorica psicopatologica, estendendo poi l'aspetto biografico alla dimensione sociale, economica ed ambientale vissuta dal paziente. Jaspers si pose in continuità con tale obiettivo, selezionando accuratamente nell'esposizione dei casi di studio dei suoi primi scritti psicopatologici elementi biografici, documenti, a sostegno di una lettura della malattia psichica come parte integrante della vita del paziente.

Da tale approccio metodologico sono guidati, ad esempio, la dissertazione *Heimweh und Verbrechen* [Nostalgia e delitto] del 1909 e lo scritto *Eifersuchtwahn* [Delirio di gelosia] del 1910¹².

¹¹ Ivi, p. 93.

¹² Entrambi gli studi sono contenuti in K. Jaspers, *Gesamtausgabe*, I.3, *Gesammelte Schriften zur Psychopathologie*, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963. Del saggio *Eifersuchtwahn* è disponibile una traduzione in italiano: K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, a cura di S. Achella, Milano 2015. Sull'importanza del dato biografico e delle 'storie di vita' anche nelle patografie jaspersiane, narrazioni biografiche di artisti e uomini eccezionali, si veda C. Marazia, *Patografie e storie di vita. Riflessioni sul «metodo biografico» di Karl Jaspers*, «Studi jaspersiani», XI, 2023, pp. 31-47.

Nella sua dissertazione del 1909 Jaspers presentava alla comunità psichiatrica alcuni casi di 'delitti di nostalgia', attingendo sia dalla letteratura scientifica, sia da due casi seguiti all'interno della clinica di Heidelberg. Il saggio si proponeva di indagare una patologia determinata, la nostalgia, identificata quale causa scatenante di eventi delittuosi, la cui eziologia non era quindi più rintracciata nella demenza o nella fragilità morale. Più nello specifico, accostando gli elementi biografici dei casi di studio, Jaspers aveva individuato in ragazze che si erano macchiate di 'delitti di nostalgia', perlopiù adolescenti tra i tredici e i sedici anni che dalla campagna erano state mandate a servizio in città, e che avevano commesso o tentato di commettere omicidio nei confronti dei bambini che erano stati loro affidati o che avevano cercato di incendiare le case in cui si trovavano, una importante connessione tra un'immaturità dello stadio evolutivo e il presentarsi della nostalgia come fattore patologico. Il sentirsi sradicate dal loro contesto sociale e culturale di riferimento aveva provocato in queste ragazze, proprio in una fase molto delicata della loro crescita, un trauma di sradicamento, sfociato secondo Jaspers nel tentativo di soppressione della causa all'origine della sensazione di spaesamento divenuta ormai insopportabile (uccisione del bambino, incendio della casa). Nella presentazione delle 'storie di vita' di tali donne Jaspers non si era accontentato di una riconduzione della nostalgia patologica a fattori di natura organica, ma aveva inteso piuttosto comprendere l'elemento abnorme alla luce delle esperienze vissute, e quindi dello sfondo sociale, economico e culturale entro cui gli eventi delittuosi si erano manifestati. In questo approccio è possibile evidenziare, da un lato, l'insoddisfazione nei confronti delle teorie organiciste dell'epoca, dall'altro, lo scetticismo nei confronti di una netta separazione tra stati normali e stati patologici, e quindi, da una prospettiva più generale, tra salute e follia¹³.

Analogo interesse per la delineazione e l'analisi della cornice biografica del paziente, entro cui indagare la patologia psichica, emergeva anche in *Eifersuchtwahn*. Jaspers aveva chiarito in questo scritto immediatamente l'importanza delle biografie negli studi psicopatologici, richiamandosi direttamente sia a Willmanns, che aveva ritenuto importante per la valutazione psicopatologica l'esame degli atti giudiziari relativi ai pazienti, sia a Kraepelin, che nella clinica di Heidelberg aveva promosso la realizzazione di biografie complete come base per la ricerca empirico-clinica¹⁴: «abbiamo assolutamente bisogno di biografie – spiegava Jaspers –, utili non solo per un sostegno, seppure momentaneo, alle nostre tesi, ma anche per quelle degli altri; le biografie dovrebbero costituire una comunicazione *in extenso* dei sintomi che si possono osservare e da cui si può imparare»¹⁵.

In questo scritto ritroviamo, inoltre, un'ulteriore curvatura metodologica di particolare interesse. Nell'indagine intorno al 'delirio di gelosia' Jaspers evidenziava la possibilità di porsi in due solchi teorici e metodologici: da un lato,

¹³ Cfr. G. Cantillo, *Introduzione a Jaspers*, pp. 13-15.

¹⁴ K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, p. 5.

¹⁵ Ivi, pp. 5-6.

la considerazione del delirio di gelosia come manifestazione interna allo sviluppo unitario della personalità, e pertanto ancora oggetto di possibile ‘comprensione’; dall’altro, il suo inquadramento come processo psichico o psicofisico non comprensibile. Richiamandosi alla necessità di analizzare il caso singolo – con riferimento alle specifiche ‘storie di vita’, restituite nella presentazione dei casi attraverso ricca documentazione e dettagliati particolareggiati – e quindi alla necessità della psichiatria di confrontarsi con le molteplici esperienze vissute individuali entro cui gli aspetti patologici sorgono, Jaspers evidenziava che non tutti i deliri di gelosia erano uguali, sebbene apparentemente lo sembrassero, e, proprio in base alla necessità di indagare le loro differenti origini, dovevano profilarsi approcci metodologici differenti: la via del ‘comprendere’, che doveva rivolgersi allo ‘sviluppo di una personalità’ e la via dello ‘spiegare’, che doveva rivolgersi invece al ‘processo’ patologico¹⁶. Il tentativo di presentare e chiarire nello scritto tali concetti, esprimeva da subito Jaspers, non poteva pervenire ad una «forma di una chiarezza definitiva»: «non vorremmo – spiega Jaspers – perdere la consapevolezza dell’inesauribilità e dell’enigmaticità di ogni singolo uomo malato di mente, quella consapevolezza che dobbiamo sempre avere dinanzi a casi apparentemente ordinari»¹⁷.

Ma, sebbene non in una «forma di una chiarezza definitiva», giovava comunque tentare di gettare luce su quei «concetti unitari più semplici che vengono usati quotidianamente in psichiatria [...]». Si tratta di concetti come ‘sviluppo di una personalità’ e ‘processo’¹⁸:

Abbiamo *due modi* per analizzare la vita psichica: *ci immedesimiamo nell’altro*, ci mettiamo nei panni dell’altro e ‘comprendiamo’; oppure consideriamo i singoli elementi dei fenomeni [...] *nella loro connessione e nella loro successione come un dato*, senza ‘comprendere’ questa connessione come qualcosa di interiore attraverso immedesimazione [*Hineinversetzung*] ed empatia [*Einfühlung*]. Cioè ‘concepiano’ solo, come quando concepiano le connessioni del mondo fisico, quando pensiamo a *una modificazione oggettiva sottostante*, ‘fisica’ o ‘inconscia’, che essenzialmente non può essere colta con l’immedesimazione. Seguiamo ora più da vicino questi due modi. Il primo ci offrirà il concetto di sviluppo della personalità, il secondo il concetto di processo¹⁹.

Senza poter in questa sede seguire ulteriormente l’argomentazione jaspersiana, giova però fissare dei punti. Nell’approcciare alla patologia psichica si profilavano per Jaspers quindi due vie, due prospettive metodologiche: da un lato il *comprendere*, relativo alla considerazione della patologia psichica considerata sotto la luce dello ‘sviluppo di personalità’, a cui si legavano l’empatia

¹⁶ Per una ricostruzione delle due vie all’interno del saggio e del dibattito critico dell’epoca rimandiamo a S. Achella, *Introduzione*, in K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, pp. VII-XXVIII.

¹⁷ K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, p. 3.

¹⁸ Ivi, p. 62.

¹⁹ Ivi, pp. 62-63.

e l'immedesimazione²⁰; dall'altro il *concepire*, relativo alla considerazione della patologia psichica considerata sotto la luce del 'processo', a cui si legava una conoscenza causale e oggettiva dei fenomeni. Sebbene nella terminologia di Jaspers fosse presente uno slittamento tra il 'concepire' [*begreifen*] e lo 'spiegare' [*erklären*], la distinzione tra le due vie profilate si collocava pienamente all'interno del *Methodenstreit* e, più precisamente, nel solco di quella differenza tra il 'comprendere', proprio delle Scienze dello Spirito, e lo 'spiegare', proprio delle Scienze della Natura, prospettata da Dilthey²¹.

Ma, rispetto alla prospettiva diltheyana, Jaspers intendeva focalizzare l'attenzione sulla possibilità della percorribilità di entrambe le vie, e quindi di entrambi gli approcci metodologici, per analizzare l'ambito psichico. Il 'Grundirrtum' [errore fondamentale] di Dilthey, così lo definiva Jaspers in un *Probe-Vortrag* tenuto nel 1913, ruoterebbe intorno alla considerazione secondo cui la spiegazione si rivolge alla natura e la comprensione alla vita dell'anima, che implicherebbe ai suoi occhi una scissione tra fisico e psichico e una conseguente separazione metodologica tra le due sfere²². Per Jaspers, invece, l'ambito psichico poteva – e doveva – essere indagato anche mediante la *spiegazione* causale, che si riferiva al fenomeno patologico inteso quale 'processo', sebbene tale indagine non potesse considerarsi esclusiva e potesse accompagnarsi alla *comprensione* dello 'sviluppo di personalità'.

Il metodo biografico proposto in questi scritti da Jaspers appare quindi rilevante per due ordini di ragioni: da un lato, il diretto riferimento al dato biografico sembra poter recuperare, pur sul piano dell'analisi concettuale – e quindi dell'universale –, la consapevolezza dell'irriducibilità dell'oggetto d'indagine e dei limiti della conoscenza²³; dall'altro, l'estensione dell'analisi del fenomeno patologico al contesto culturale, economico e sociale del paziente sembra indicare

²⁰ Risulta qui importante almeno accennare, in riferimento ai concetti di 'empatia' ed 'immedesimazione', all'influenza e alla personale rielaborazione da parte di Jaspers della fenomenologia husserliana. Jaspers rinviene, come mostrerà più ampiamente nella *Allgemeine Psychopathologie*, nella fenomenologia, e in modo particolare nella psicologia descrittiva delle manifestazioni della coscienza, un nuovo metodo per approcciare alla patologia psichica. Cfr. K. Jaspers, *L'indirizzo fenomenologico in psicopatologia* (1912), in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, pp. 27-50. Per una ricostruzione del concetto di 'empatia' dalle origini fino alle teorie della contemporaneità, con riferimento sia alla fenomenologia husserliana che alla 'psicologia comprendente' jaspersiana, si veda A. Donise, *Critica della ragione empatica. Fenomenologia dell'altruismo e della crudeltà*, Bologna 2020.

²¹ La differenza tra queste due vie percorre l'intera riflessione di Jaspers e risulta di particolare importanza rilevare, soprattutto in questa sede, come la sua originaria formulazione nasca a partire dal confronto con la malattia psichica.

²² Vedi M. Magnano San Lio, *Introduzione. Verso la filosofia: intelligenza e demenza nelle pagine giovanili di Karl Jaspers*, in K. Jaspers, *I metodi per l'esame dell'intelligenza e il concetto di demenza. Relazione critica*, a cura di M. Magnano San Lio, Milano-Udine 2023, p. 11 nota.

²³ Jaspers in *Delirio di gelosia* sottolinea il carattere di irriducibilità del fenomeno patologico soprattutto in riferimento all'individuazione della sua genesi: «Inutile sottolineare come l'*origine* del delirio di gelosia rimanga per noi un mistero. Essa compare in modo per noi del tutto incomprendibile, è appunto il 'bizzarro' [*das Verrückte*]. Tutte le nostre considerazioni 'genetiche' si limitano a constatare solo le relazioni fenomenologiche tra le varie esperienze vissute» (K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, p. 12).

la necessità di un approccio stratificato nella lettura dell'abnormità psichica, che si amplia, superando i confini disciplinari dell'ambito psicopatologico, ad una più generale necessità di pluralità di approcci, metodi e punti di vista, in cui il 'comprendere' e lo 'spiegare' interagiscono tra di loro e si riferiscano non a due distinti campi di studio, a due sfere separate, ma, da una prospettiva che tenga conto della complessità dell'oggetto/soggetto, alla stessa 'materia' d'analisi.

3. Il pluralismo metodologico

In apertura allo scritto *Die Methoden der Intelligenzprüfung und der Begriff der Demenz* del 1910 Jaspers evidenziava l'imbarazzo degli psichiatri nel confrontarsi, a proposito dei metodi di ricerca, con altri ambiti scientifici caratterizzati da risultati e approcci certi e oggettivi: per lo psicopatologo «l'«esattezza» e il metodo quantitativo delle ricerche chimiche e fisiologiche, la visibilità, la «fotografabilità» e l'indubitabilità dei risultati istologici gli sembrano, probabilmente, l'ideale delle dimostrazioni scientifiche «oggettive»». Confrontando tali elementi con i suoi metodi psicopatologici, che si basano essenzialmente su osservazioni raccolte durante le conversazioni, «allora egli [lo psicopatologo] non si stanca di lamentare di non potere eliminare il «soggettivo» e del fatto che probabilmente siamo ancora, nel nostro ambito specialistico, ad un punto di vista primitivo». Ma questi metodi, ai quali Jaspers riconosce indubbi meriti, caratterizzati dall'aspirazione all'«oggettivo», se proseguono sulla via dell'«ostinazione a voler ammettere soltanto l'«oggettivo»», finiscono per agire «in modo addirittura paralizzante rispetto agli obiettivi della conoscenza che ci si era posti quando ci si era originariamente rivolti alla psicopatologia». Prosegue Jaspers: «vi è anche una seconda serie di metodi che sono stati sempre utilizzati, ma non perché ciò riguardi un punto di vista della scienza primitivo, ma perché sono fondati nell'essenza della cosa. Questi sono i metodi del «comprendere» e dell'elaborazione concettuale delle nostre «esperienze vissute empatiche», di queste esperienze vissute che costituiscono la base caratteristica della ricerca psicologica e psicopatologica, quando essa si trova completamente nel proprio ambito»²⁴.

Vedendo da un lato con favore gli sviluppi della ricerca sperimentale, e quindi non demonizzando l'approccio somatico dell'epoca e le conquiste che grazie ad esso erano state acquisite, Jaspers si opponeva, però, da un altro lato ad una fondazione del sapere psichiatrico in termini esclusivamente «oggettivi». L'attenzione di Jaspers era infatti rivolta sì alla patologia psichica, ma sempre con riferimento all'unità e alla totalità del paziente, dell'uomo malato. La spiegazione causale delle *Naturwissenschaften*, sebbene fosse necessaria per una descrizione clinica della patologia psichica, e non dovesse quindi riguardare esclusivamente le Scienze della Natura, ma rivolgersi anche all'umano, non poteva però

²⁴ K. Jaspers, *I metodi per l'esame dell'intelligenza e il concetto di demenza*, pp. 121-123.

esaurirne la complessità. Già in queste pagine si ritrova, quindi, la necessità di Jaspers di abbandonare ogni forma di assolutizzazione metodologica, incapace di restituire proprio quella complessità dell'umano, e la necessità di una coesistenza tra i metodi delle *Naturwissenschaften* e delle *Geisteswissenschaften*, ovvero di un pluralismo metodologico²⁵.

Tale prospettiva emerge con ancora maggiore evidenza nella *Allgemeine Psychopathologie*:

[...] per chi ritiene l'anima umana come un infinito onnicomprensivo (*Umgreifend*), ch'egli non afferra nella sua totalità, ma che penetra indagando con metodi diversi, allora quegli non lascerà dominare nessuno schema generale. Non conosciamo alcun concetto fondamentale con il quale l'individuo possa essere compreso, nessuna teoria con la quale la sua realtà sia riconosciuta come un evento oggettivo nel tutto. La nostra impostazione scientifica fondamentale è quindi di apertura verso tutte le possibilità dell'indagine empirica e di difesa dalla tentazione di porre in certo senso, l'essere umano su un unico denominatore²⁶.

Se si considera l'individuo come una totalità onnicomprensiva, si chiarisce per Jaspers immediatamente come ogni possibile approccio metodologico colga solo un aspetto parziale di tale totalità e non possa quindi vantare la pretesa di assolutezza. Dalla considerazione dell'impossibilità di un metodo unico e assoluto scaturisce per Jaspers l'apertura alla molteplicità dei metodi. Il pluralismo metodologico jaspersiano (che nella prospettiva della *Allgemeine Psychopathologie* si concretizza nel ricorso tanto alla fenomenologia, tanto alla psicopatologia oggettiva, tanto alla psicologia comprendente, tanto alla psicologia esplicativa) affonda le sue radici, quindi, nei limiti che ogni metodo deve riconoscere nella propria modalità di applicazione, e tale impossibilità di univocità e assolutezza metodologica affonda a sua volta le proprie radici nella considerazione dell'irriducibilità dell'individuo, dell'impossibilità del suo 'afferramento' totale. Il pluralismo metodologico jaspersiano sembra quindi emergere a partire da una valutazione dell'umano di carattere esistenziale. Non appare allora casuale e privo di importanza che, nel caso di Jaspers, una riflessione sul rapporto tra caso e metodo si sia sviluppata nella cornice di studi psicopatologici, il cui compito, contro «tutti i pregiudizi e le interpretazioni unilaterali» è «conoscere la *realtà* della vita psichica abnorme con *ogni* mezzo e sotto *tutti* gli aspetti»²⁷. Il contatto con la malattia mentale e con l'abnormità psichica sembra metterci maggiormente in contatto con quel nucleo incomprensibile che l'esistenza nella sua totalità già da sempre è, quel fondo in cui psicopatologia e filosofia dell'esistenza si incontrano.

²⁵ In merito al pluralismo metodologico di Jaspers per come emerge negli scritti psicopatologici si rimanda principalmente a G. Cantillo, *Il pluralismo metodologico e la fenomenologia nella psicopatologia di Karl Jaspers*, in G. Cantillo, *Esistenza, ragione e trascendenza*, pp. 15-38; J. E. Schlimme, *Karl Jaspers und Psychopathologie und Psychotherapie*, in H. R. Yousefi, W. Schüßler, R. Schulz, U. Diehl (a cura di), *Karl Jaspers. Grundbegriffe seines Denkens*, Reinbek 2011, pp. 229-250.

²⁶ K. Jaspers, *Psicopatologia generale*, a cura di R. Priori, Roma 1964, p. 7.

²⁷ K. Jaspers, *Psicopatologia generale (1913). Introduzione*, p. 96.

Conclusioni

Nelle sue considerazioni autobiografiche Jaspers, ritornando sul suo percorso di pensiero, e chiarendo come chi voglia avvicinarsi alla psichiatria non debba solo comprendere la materia di studio, ma anche interrogarsi sull'effettività di tale materia, scriveva parole che vanno nella direzione della messa in discussione di un metodo assoluto, della perfetta corrispondenza tra individuale e universale ad esso connessa, in primo luogo perché l'oggetto della psichiatria è l'uomo, e in quanto uomo non potrà mai divenire 'oggetto':

Questo principio di riflessione e sistemazione metodologica mi parve tanto più importante in quanto oggetto della psichiatria è l'uomo. Egli è diverso da tutte le cose del mondo perché nella sua totalità non può diventare oggetto come non lo può diventare il mondo nella sua totalità. Quando viene conosciuto non conosciamo lui stesso, ma qualcosa nel suo apparire. Ogni conoscenza totale dell'uomo finisce col rivelarsi un'illusione la quale ha luogo perché un modo di considerare è preso per unico, un metodo per metodo universale²⁸.

La 'totalità individuale', che in quanto tale non può essere mai completamente oggettivata, non è mai astraibile dal suo contesto, tanto storico, quanto sociale, quanto culturale, quanto biografico. Con la pretesa oggettivante e universalizzante di conoscere l'uomo non possiamo che arrestarci alla sua apparenza, ma mai coglierlo «nella sua totalità». Nelle sue ricerche di carattere psicopatologico Jaspers, pur ammettendo la necessità di un tipo di indagine scientifica orientata allo studio sintomatologico e somatico, aveva lasciato emergere chiaramente, come si è cercato di mostrare, l'impossibilità di un approccio esclusivo, di un 'metodo universale' – e universalizzabile –, l'impossibilità di una pretesa dogmatica di inquadrare l'individuo, di rendere 'oggetto' il 'soggetto'. Solo indirizzando l'approccio metodologico in una direzione pluralistica, lasciando quindi coesistere differenti metodi tra loro, ognuno teso a rischiarare una prospettiva del reale, sembrava per Jaspers possibile, aprendo quindi contemporaneamente la psicopatologia fenomenologica alla filosofia dell'esistenza, lumeggiare quell'infinita, irriducibile e inesauribile singolarità dell'individuo, proprio in quanto infinita, irriducibile e inesauribile 'totalità individuale'.

Anche per lo psicopatologo che fa suo l'approccio fenomenologico esistono fenomeni che si mostrano inaccessibili, nei confronti nei quali la comprensione deve arrestarsi e ai quali ci si può approssimare solo «attraverso analogie e immagini. E li notiamo nei singoli casi non attraverso un comprendere positivo, bensì attraverso l'impatto contro questo elemento non comprensibile di cui fa esperienza il corso del nostro comprendere»²⁹. L'ammissione di un limite, dell'impossibilità di comprensione del mondo dell'altro, sembra rafforzare

²⁸ K. Jaspers, *Autobiografia filosofica*, Napoli 1969, p. 34.

²⁹ K. Jaspers, *L'indirizzo fenomenologico in psicopatologia (1912)*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, pp. 38-39.

ulteriormente l'orizzonte pluralistico delineato da Jaspers: proprio perché ogni metodo non è assoluto, ma un metodo tra i metodi, deve poter ammettere il suo limite, ammettere per sé quell'*individuum*, non comprensibile e dunque non generalizzabile³⁰. Il limite dello psicopatologo «sta nel fatto che trovandosi dinanzi al singolo uomo, non può mai risolverlo *totalmente* nei suoi concetti psicologici»³¹: la singolarità non si lascia risolvere nella totalità.

Il problema del rapporto tra caso/individuo e metodo rappresenta, quindi, un tassello fondamentale nella delineazione dello sviluppo di pensiero del filosofo di Oldenburg; ripercorrerne i nuclei essenziali permette di cogliere la specificità della riflessione psicopatologica jaspersiana all'interno della cornice non solo psichiatrica, ma storico-culturale dell'epoca, spianando parallelamente la via alla comprensione della curvatura esistenziale del suo pensiero. E non solo: il pluralismo metodologico jaspersiano, con l'indicazione della necessità di approcci disciplinari molteplici nell'analisi dell'oggetto di studio, sembra poter costituire una proposta teorica da percorrere e seguire ancora, tanto per una comprensione dell'irriducibilità dell'umano, tanto come linea guida nell'approcciare alla complessità che caratterizza il nostro mondo contemporaneo.

Bibliografia

- Achella, S. 2004. *Nota introduttiva*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, a cura di S. Achella, A. Donise, Napoli, Guida, pp. 65-79.
- Achella, S. 2012. *Rimanere in cammino. Karl Jaspers e la crisi della filosofia*, Napoli, Guida.
- Achella, S. 2015. *Introduzione*, in K. Jaspers, *Delirio di gelosia*, a cura di S. Achella, Milano, Raffaello Cortina, pp. VII-XXVIII.
- Bianco, F. (a cura di) 1985. *Dilthey e il pensiero del Novecento*, Milano, Franco Angeli.
- Binswanger, L. 2007. *Per un'antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche*, Milano, Feltrinelli.
- Cantillo, G. 2001. *Introduzione a Jaspers*, Bari, Laterza.
- Cantillo, G. 2020. *Esistenza, ragione e trascendenza. Studi su Karl Jaspers*, a cura di M. Anzalone, A. Donise, P. A. Masullo, F. Miano, Bologna, Il Mulino.
- Curcio, E. 2018. *Scienza ed esistenza. La questione dell'unità del sapere in Karl Jaspers*, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», 20.
- Dilthey, W. 1974. *Introduzione alle scienze dello spirito*, a cura di G. A. De Toni, Firenze, La Nuova Italia.

³⁰ Sulla possibilità di leggere i fenomeni incomprensibili all'interno dell'orizzonte del pluralismo metodologico jaspersiano e quale anticipazione del concetto di 'situazione limite', concetto chiave della *Psicologia delle visioni del mondo* del 1919, si veda A. Donise, *Nota introduttiva*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, pp. 13-25, qui p. 19 e nota.

³¹ K. Jaspers, *Psicopatologia generale (1913). Introduzione*, p. 82.

- Donise, A. 2004. *Nota introduttiva*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, a cura di S. Achella, A. Donise, Napoli, Guida, pp. 13-25.
- Donise, A. 2020. *Critica della ragione empatica. Fenomenologia dell'altruismo e della crudeltà*, Bologna, Il Mulino.
- Griesinger, W. 1961. *Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten*, Stuttgart, Adolph Krabbe.
- Jaspers, K. 1963. *Gesamtausgabe*, I.3, *Gesammelte Schriften zur Psychopathologie*, Berlin – Göttingen – Heidelberg.
- Jaspers, K. 1964. *Psicopatologia generale*, a cura di R. Priori, Roma, Il Pensiero Scientifico.
- Jaspers, K. 1969. *Autobiografia filosofica*, Napoli, Morano.
- Jaspers, K. 2004. *L'indirizzo fenomenologico in psicopatologia (1912)*, in K. Jaspers, *Scritti psicopatologici*, a cura di S. Achella, A. Donise, Napoli, Guida, pp. 27-50.
- Jaspers, K. 2004. *Scritti psicopatologici*, a cura di S. Achella, A. Donise, Napoli, Guida.
- Jaspers, K. 2015. *Delirio di gelosia*, a cura di S. Achella, Milano, Raffaello Cortina.
- Jaspers, K. 2023, *I metodi per l'esame dell'intelligenza e il concetto di demenza. Relazione critica*, a cura di M. Magnano San Lio, Milano-Udine, Mimesis.
- Kutzer, M. 2003. "Psychiker" als "Somatiker" – "Somatiker" als "Psychiker". *Zur Frage der Gültigkeit psychiatrischer Kategorien*, in E. J. Engstrom, V. Roelck (a cura di), *Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Forschungen zur Geschichte von psychiatrischen Institutionen, Debatten und Praktiken im deutschen Sprachraum*, Basel, Schwabe, pp. 17-33.
- Magnano San Lio, M. 2020. *Karl Jaspers e il presunto 'dogma somatico' di Wilhelm Griesinger*, «Studi jaspersiani», VIII, pp. 93-112.
- Magnano San Lio, M. 2023. *Introduzione. Verso la filosofia: intelligenza e demenza nelle pagine giovanili di Karl Jaspers*, in K. Jaspers, *I metodi per l'esame dell'intelligenza e il concetto di demenza. Relazione critica*, a cura di M. Magnano San Lio, Milano-Udine, Mimesis.
- Magnano San Lio, M. 2024. *Psichiatria e filosofia. Le radici epistemologiche della Allgemeine Psychopathologie di Karl Jaspers*, Napoli, FedOAPress.
- Marazia, M. 2023. *Patografie e storie di vita. Riflessioni sul «metodo biografico» di Karl Jaspers*, «Studi jaspersiani», XI, pp. 31-47.
- Meo, O. 1979. *Psicopatologia e filosofia in Karl Jaspers*, Firenze, Le Monnier.
- Pareyson, L. 2001. *Studi sull'esistenzialismo*, a cura di C. Ciancio, Milano, Mursia.
- Ricci Sindoni, P. 1980. *I confini del conoscere. Jaspers dalla psichiatria alla filosofia*, Messina, Giannini.
- Schlimme, J. E. 2011. *Karl Jaspers und Psychopathologie und Psychotherapie*, in H. R. Yousefi, W. Schüßler, R. Schulz, U. Diehl (a cura di), *Karl Jaspers. Grundbegriffe seines Denkens*, Reinbek, pp. 229-250.
- Schmitt, W. 1983. *Karl Jaspers als Psychiater und sein Einfluss auf die Psychiatrie*, in J. F. Leonard (a cura di), *Karl Jaspers in seiner Heidelberger Zeit*, Heidelberg, pp. 65-69.

Schott, H., Tölle, R. 2006. *Geschichte der Psychiatrie – Krankheitslehren. Irrwege. Behandlungsformen*, München, Beck.

Francesca Ferrara
Università Federico II di Napoli
✉ fra.ferrara85@gmail.com